

RELATÓRIO DE ENCONTRO DE GRUPO DE ESTUDOS — 17/05/2024:

Departamento: Psicologia — UFF/Niterói

Projeto: Estudos Introdutórios À Perspectiva Clínica Da Análise Transdisciplinar

Autoria: Maria Luiza Imenes Nobre de Almeida, Richard Silva dos Santos

Co-autoria: Miguel Rufino Reina Soares, Livia Aguiar Martins, Laura de Oliveira Machado

Supervisor: Psicólogo Me. Waldenilson Teixeira Ramos — CRP: 05/72529

Resumo: O relatório se inscreve no contexto de um grupo de estudos autônomo que visa discutir semanalmente diferentes abordagens da psicologia. O encontro desta semana foi motivado pela Análise Institucional (AI), explorando o contexto histórico de seu surgimento, conceitos fundamentais e autores que dialogam com a área. Foram abordados os pilares da AI, como a transdisciplinaridade, que dialoga conhecimentos, atravessando-os sem hierarquias de saber-poder. Além disso, seguiram os estudos críticos à psicanálise clássica, demonstrando como a livre-associação não permite uma real liberdade, mas já possui uma resposta pronta que condiciona as causas do sofrimento do sujeito.

Palavras-chave: Análise institucional, análise transdisciplinar, psicoterapia institucional.

INTRODUÇÃO

A universidade pública se fundamenta nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, fortalecidos pela reunião de estudantes de graduação, pós-graduação e docentes em grupos autônomos, para discussões de temáticas acadêmicas próprias. O presente trabalho apresenta-se como uma relatoria do encontro do dia 17 de maio de 2024 do Coletivo Autônomo de Produção Acadêmica (CAPA), realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus Gragoatá. Situado em um contexto legítimo de greve geral, o encontro também se apresenta como forma de ocupação do espaço da Universidade, fomentando a produção acadêmica, além de ter sido realizado no dia anterior ao Dia Nacional pela Luta Antimanicomial (18 de maio).

O coletivo de estudos em questão é integrado por estudantes graduandos em Psicologia e supervisionado por um mestrando na mesma área, com objetivo de discutir diferentes abordagens da psicologia, com foco na psicanálise e na esquizoanálise, dialogando-as com a clínica psicoterapêutica e a sociedade brasileira contemporânea. A partir do encontro anterior (3 de abril de 2024), no qual foram discutidos o filósofo Spinoza e o apêndice da parte I (“de Deus”) da Ética, a proposta seguinte buscou adentrar a área da psicologia social transdisciplinar, com momentos expositivos sobre Análise Institucional e Esquizoanálise.

PLANEJAMENTO DO ENCONTRO

Módulo I - Contexto histórico

(p.1-7)

1945 - 1956

- O PCF tem grande poder na França pós-Segunda Guerra por causa da participação de seus membros na resistência à invasão nazista.
- Efeito Stalingrado: consequências dessa participação.
 - “Partido dos intelectuais”.
 - Polarização política.
 - Teoria das duas ciências.
- Luta anti-colonial na Argélia e Pacto de Varsóvia → “racham” o PCF.
- Em 1955 ocorre uma conferência entre países que se definem como não alinhados, ou seja, nem comunistas nem capitalistas.
- Colonialismo
 - colonialismo externo → entre povos.
 - colonialismo interno → razão sobre a loucura, determinação de formas de ser.
- Hospital Saint Alban → François Tosquelles. Pacientes em intercâmbio com comunidades camponesas, contato com a resistência francesa, lugar de criação e luta.
 - A Segunda Guerra lançou luz sobre as condições vivenciadas nos hospitais psiquiátricos. Os hospitais eram comparados a campos de concentração — na França, 40 mil internos morreram durante a guerra. “Antes dos ciganos, judeus, ou comunistas, foram os psicóticos alemães que conheceram a liquidação física” (Agostinho, p.2)
 - Psicoterapia institucional → coletivo, democratização das relações

Módulo II - O que é análise institucional?

- “É possível que o leitor já tenha encontrado professores ou psicólogos conhecidos como analistas institucionais, institucionalistas, socioanalistas ou esquizoanalistas. Embora esses termos não sejam equivalentes, associam-se a um estilo comum:

preocupação em problematizar o que parece natural aos olhos da maioria” (Rodrigues, p. 609)

- Antes de adentrar nos termos como análise institucional e esquizoanálise, deve-se entender uma de suas bases: a perspectiva transdisciplinar.
- É válido ressaltar que a transdisciplinaridade se difere da multidisciplinaridade, visto que, a última produz uma disciplina a partir da junção de outras duas. Nesse sentido, a transdisciplinaridade se fundamenta por intermédio de um “diálogo” entre disciplinas e, a partir desse encontro, produz-se um conhecimento.
- Voltando a atenção para a palavra “transdisciplinar”, temos o sufixo “trans” — que concebe a ideia de “além de/ travessia/ atravessamento” — seguido do sufixo “disciplinar” — referente à uma área do conhecimento. Aquilo que é atravessado, se encontra relacionado com duas faces “o dentro” e “o fora”. Por exemplo, nós enquanto seres sociais, ao lidar com um evento único, podemos ter percepções, afecções diferentes daquilo que ocorreu. Logo, o atravessamento nos faz ser perturbados, deixando marcas/ rastros naquilo que podemos chamar de subjetividade.
- A análise institucional
 - A análise institucional, como vimos, não se pauta em uma racionalidade única e exclusiva, como faz a psicanálise, pois nesse tipo de abordagem, o sujeito é desvelado, no sentido de que ele é atravessado por diversas afecções, motivações e linhas que o tornam sujeito. Ou seja, a Análise Institucional não se pauta em metodologia, mas busca uma epistemologia.
 - A análise institucional explora as relações dos sujeitos com as instituições.
 - Além disso, aqui busca-se sacudir as evidências, problematizar o “natural” aos olhos da maioria; entender os atravessamentos e a inscrição das relações de poder que permeiam o saber e a constituição do ser.
- “ interesse por transformações nos campos da saúde, saúde mental, educação etc.; recusa a reduzir a abordagem de qualquer questão ao que sobre ela afirma a Psicologia, considerando o que esta diz e/ou faz como parte do tema em análise; livre incursão por vários espaços do saber – ciências sociais, história, filosofia etc.; referência constante às relações de poder que permeiam a produção de conhecimento; repetida alusão a movimentos de caráter libertário – maio de 68, em especial, daí o título deste capítulo, que reproduz um dos famosos grafites que cobriram os muros de

Paris nessa época. Cumpre ressaltar, porém, que uma aproximação maior evidenciará diferenças: alguns institucionalistas recorrem a conceitos psicanalíticos, enquanto outros são críticos ferozes da perspectiva freudiana; muitos privilegiam as práticas grupais, mas há também os que insistem em distinguir grupalismo e institucionalismo”

- Grupalismo → O grupalismo dá protagonismo aos grupos, opondo-se ao coletivismo pregado pelo socialismo e o individualismo pregado pelo capitalismo. O grupalismo entende o grupo enquanto relações e vínculos entre pessoas com necessidades individuais e/ou interesses coletivos, que se expressam no cotidiano da prática social.
- Institucionalismo → É uma escola historiográfica que se opõe ao materialismo histórico por justamente colocar as instituições em evidência, ao invés das classes sociais.
- O que é “instituição”?
 - Breve definição de François Tosquelles: “Instituição é, portanto, o espaço que faz grupo, ou o próprio grupo que se constitui a partir de repetições ou de frequências repetitivas” (Agostinho, p.3). Nesse discurso é possível observar uma pitada da psicanálise.
 - Breve definição foucaultiana: As instituições “não são espaços exclusivos de exercícios do poder, mas sim espaços atravessados por tecnologias de poder cuja aplicação não está restrita aos muros institucionais nem às práticas de confinamento.” (Lemos, p.101)

Módulo III - A nova ética da psicologia

- “Se algo se pode pregar sem receios da AI, por sinal, é que ela toma a Psicologia como nada mais do que uma dentre as instituições que se propõe a analisar, a desnaturalizar, a reinventar – a desencaminhar, em suma (...)” (Rodrigues, p.610)
- Nova ética de cuidados em saúde mental:
 - A psicologia deixa de olhar apenas para o sujeito individualmente, focando na análise do ego. O papel do psicólogo é ampliado de modo a compreender também a análise do contexto em que se insere o sujeito, das instituições que o atravessam, compreendendo que há nelas uma propriedade produtora de subjetividades que afetam os sujeitos: "No que tange ao surgimento da Análise Institucional, entretanto, Lourau não nos fala de piruetas, mas de um "salto

mortal executado por Lapassade ao compreender que era necessário superar a sedução da psicologia dos pequenos grupos, desmascarando a dimensão institucional, quer dizer, toda a política reprimida pela ideologia das boas relações sociais" (Rodrigues, p.618)

- Não é apenas uma lógica da escuta, analista-analisando, e sim uma proposta de transformação social: “(...) os psicólogos devem deixar a prática clínica aos médicos, porque lhes cabe atuação politicamente mais nobre – a de agentes de mudança social mediante ações preventivas em grupos, comunidades e/ou instituições (...) as concepções blegerianas (...) ampliam os horizontes dos psicólogos para além dos murmúrios sobre o divã.” (Rodrigues, p.642).
- Tal perspectiva, tanto para o plano da pesquisa como para o plano das práticas sociais, permite-nos um reconhecimento mais profundo de elementos até então desconsiderados (principalmente no que se refere à pesquisa) sobre os processos relacionais, possibilitando-nos uma reapropriação da experiência pela abertura ao desconhecido, pela disponibilidade para a alteração e, por consequência, para a heterogeneidade, para a escuta do inefável. (Martins, p.496)
 - Retomar brevemente a noção de atravessamento entrelaçada com afetos no corpo em Espinoza, e exacerbar as marcas/ rastros que se fazem presente nos nossos discursos e que deixam pistas na nossa subjetividade.
- Leitura do Manifesto de Bauru
- Leitura da Carta de Bauru - 30 anos

RELATO DO ENCONTRO

O tema que iniciou o encontro desta semana foi o surgimento da Análise Institucional (AI), abrindo caminho pelo seu nascimento e analisando os pensadores que o desenvolveram, além de outros autores influentes da época que, embora não sejam analistas institucionais, trabalharam conceitos análogos. Partindo do contexto histórico, esta Análise Institucional, discutida no encontro, tem origem francesa, de modo que sua leitura demanda um olhar crítico, no qual se compreende a bibliografia francesa para instrumentalizar e pensar uma psicologia brasileira.

A Análise Institucional tem origem na França durante o pós-guerra, período em que o PCF (Partido Comunista Francês) gozava de grande prestígio devido sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, muitos intelectuais ligados ao partido passam a tecer duras críticas aos asilos psiquiátricos, vistos como semelhantes aos campos de concentração. Surge, portanto, a psicoterapia institucional, cuja função seria a cura das instituições psiquiátricas, mediante a alterações em seu funcionamento e a introdução de novas práticas – como a prática em grupo.

A luta anticolonial, vista como nacionalista por marxistas da época, e o Pacto de Varsóvia, aliança militar no bloco comunista, levam a um rompimento dentro do PCF e a formação de uma nova esquerda francesa. Concomitantemente, a Conferência de Bandung e a formalização de um terceiro mundo não-alinhando – uma cisão da dualidade entre polo marxista e liberal/conservador – levam a criação de novas linhas teóricas com ênfase nas relações de poder entre pessoas e instituições, na produção de subjetividade por meio dessas relações e na descrença de teorias universalizantes. Sob essas influências, é criado, por Félix Guattari, o termo Análise Institucional, que busca levar em consideração as estruturas sócio-políticas nas quais ambos, analisando e analista, estão inseridos alterando o processo de escuta.

Um ponto de destaque para esse primeiro momento foi a introdução do termo “transdisciplinar”, palavra que muda o entendimento da proposta tanto da AI quanto da

esquizoanálise, pois propõe um diálogo ativo entre as linhas integrantes — a política, a estética e a clínica —, propondo uma planificação do saber-poder, no qual é atravessado por todas as partes integrantes, sem sobreposições. Desta forma, o conhecimento produzido busca entender o conjunto que forma os sujeitos, não somente o produto, como feito por Freud ao analisar o sujeito descolado das instituições que o cercam, mas, justamente, analisar os produtores, entender como o sistema das forças produz a subjetividade. A Análise Institucional se opõe à psicanálise clássica, que interpreta um sujeito modulado no método, ao olhar para as matrizes formadoras do sujeito: as instituições. Estas podem ser compreendidas como organizações que têm tradições e dinâmicas próprias, como a família, a escola, a polícia e a fábrica. Assim, como presente na pesquisa de Georges Lapassade, a AI busca analisar práticas cristalizadas e inventivas (instituídas ou instrutivas), considerando que só há sujeito em relação e intersubjetividade.

Seguindo a linha de estudo, buscamos aprofundar mais a crítica feita à psicanálise e às novas formas de ver o sujeito e seu desejo, feitas por G. Deleuze e F. Guattari, pensadores da esquizoanálise, que pretende por em questão a transferência sobre a ótica da produção da instituição, ou seja, compreendendo que a transferência está imbricada aos efeitos da instituição, dessa forma, coloca-se em primado a implicação. Para fins comparativos, foram expostos os primados da psicanálise (neurose e inconsciente), da esquizoanálise (esquizofrenia e capitalismo) e da análise institucional (instituição produtora).

Como exemplos, foram abordados os casos do Homem dos Lobos e o do Pequeno Hans – neurose fóbica, na qual, através de um desenho, foi elencado que seu medo de cavalos seria uma forma de temer seu pai, associando a possibilidade de um cavalo morder seu pênis, como uma forma de castração/repressão de sua sexualidade –, ambos analisados por Freud, no qual ele buscava encaixar os relatos na “máquina interpretativa” da psicanálise. Tal como o momento em que o Homem dos Lobos relatou seu sonho com uma matilha: para enquadrar o sonho na interpretação psicanalítica, todo o grupo de animais é reduzido a uma única figura de um “lobo chefe”, onde haveria uma relação de significados com o pai do paciente. Logo, é notável um molde pronto, que captura a dita livre-associação e a modifica até atender aos padrões que fundamentam o pensamento freudiano, o Édipo e a sexualidade infantil reprimida. Deste modo, o paciente é constrangido por um saber-poder que lhe impõe uma interpretação, que muitas vezes é excessiva, ultrapassando a situação relatada.

É importante notar que tal modo de visualização apaga o papel das instituições na formação do sujeito em sua subjetividade, tornando a abordagem simplista. Tal processo é apontado por Deleuze e Guattari no caso de Schreber, no qual Freud ignora o fator de austeridade da família do paciente, além de todo o aparato repressor da sociedade da época sobre a homossexualidade, construindo a análise fora da clínica, através de um diário (“Memórias de um Doente dos Nervos”), não havendo contato direto algum com o paciente, como ocorrido de forma similar com o pequeno Hans, com o qual Freud se encontrou apenas duas vezes e baseou sua análise em relatos de familiares da criança. Outra distinção nas interpretações do caso é em relação aos delírios de Schreber, pois, para Freud, eles seriam necessários para sustentar uma ideia, tornando um desejo sustentável e realizável, ou seja, o psicótico deseja cura; Deleuze e Guattari viam na verdade como denúncia, a forma de mostrar as inconsistências da forma de vida que o sistema capitalista impõe ao sujeito, que no caso, seria a repressão de sua sexualidade - Schreber sentia vontade de ser penetrado por um pênis e para justificar seu desejo homossexual, reprimido por sua família e pela sociedade vigente, diz ser a mulher de Deus, tornando “aceitável” sua vontade.

Em suma, a Análise Institucional propõe uma clínica militante política, que oferece um lugar diferente aos profissionais da psicologia, retirando-os do *setting* tradicional e colocando-os como agentes de transformação social. A luta antimanicomial depende da politização da clínica e de uma psicologia social transdisciplinar, como bem descrito no Manifesto de Bauru (1987) e na Carta de Bauru - 30 anos (2017), documentos históricos que abordam a legitimidade incondicional da liberdade e a gravidade da mercantilização da doença, da exclusão e da discriminação. Assim, o encontro de 17 de maio, dia anterior ao Dia Nacional pela Luta Antimanicomial, propôs reflexões formativas sobre o papel da psicologia e de uma clínica com arte, política e ética.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, Larissa Drigo. Guattari e a psicoterapia institucional. **Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica**, v.26: n.1, p.2-11, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1809-44142020001001>. Acesso em 16 de maio de 2024.

LEMOS, Flávia Cristina Silveira e CARDOSO JUNIOR, Hélio Rebello e ALVAREZ, Marcos César. Instituições, confinamento e relações de poder: questões metodológicas no pensamento de Michel Foucault. **Psicologia & Sociedade**, v. 26, n. especial, p. 100-106, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000500011>. Acesso em: 16 de maio de 2024.

MARTINS, João Batista. Análise institucional e o processo de construção de conhecimento: a questão da implicação. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 23, n. 1, p. 488-499, jan. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.5752/P.1678-9563.2017v23n1p488-499>. Acesso em 16 de maio de 2024.

RODRIGUES, Heliana Barros de Conde. Sejamos realistas, tentemos o impossível! – Desencaminhando a psicologia através da análise institucional. *In*: Jacó-Vilela, Ana Maria. Ferreira, Arthur. Portugal, Francisco. **História da psicologia: rumos e percursos**. 3a edição. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2013.

CARTA DE BAURU – 30 ANOS. Conselho Federal de Psicologia (CFP) [site], 2017. Disponível em <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/12/CARTA-DE-BAURU-30-ANOS.pdf>. Último acesso em 16 de maio de 2024.

MANIFESTO de Bauru. Conselho Federal de Psicologia (CFP) [site], 2017. Disponível em <https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2017/05/manifesto-de-bauru.pdf>. Último acesso em 04 de maio de 2022.

ASSINATURAS

Psicólogo Me. Waldenilson Teixeira Ramos
CRP: 05/72529
SUPERVISOR

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA LUIZA IMENES NOBRE DE ALMEIDA
Data: 20/05/2024 21:51:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Luiza Imenes Nobre de Almeida
Matrícula: 223024078
Autora/Proponente

Richard Silva dos Santos
Matrícula: 123024012
Autor/Proponente

Documento assinado digitalmente
gov.br MIGUEL RUFINO REINA SOARES
Data: 03/06/2024 15:44:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Miguel Rufino Reina Soares
Matrícula: 124024017
Co-Autor

Documento assinado digitalmente
gov.br LIVIA AGUIAR MARTINS
Data: 03/06/2024 18:03:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livia Martins Aguiar
Matrícula 124024004
Co-Autor

Documento assinado digitalmente
gov.br LAURA DE OLIVEIRA MACHADO
Data: 03/06/2024 21:58:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laura de Oliveira Machado
Matrícula 124024034
Co-Autor